

INGEZONDEN MEDEDELING

Statistische Dag 1956.

De jaarlijkse Statistische Dag, welke door de Vereniging voor Statistiek wordt georganiseerd, zal op donderdag 22 maart a.s. in Musis Sacrum te Arnhem worden gehouden.

Als thema is gekozen „Keus en Kans”. Het programma, dat te 10.00 uur aanvangt, vermeldt de volgende inleiders en onderwerpen.

- | | |
|-------------------------|---|
| J. Sittig: | Operational Research — Managers beslissen met behulp van de wetenschap |
| Prof. Dr. J. Tinbergen: | Keus en kans in de economische politiek |
| Drs. P. S. Seligmann: | Belletjes in glasbuizen — de keuze van de fabricagemethode van een massaproduct |
| Prof. P. de Wolff: | Steekproeven bij de administratieve controle |
| Drs. J. Kriens: | Doeltreffende beleidskeuze door lineaire programmering |
| M. L. Wijvekate: | Het kiezen van een controle-interval |
| Drs. G. Zoutendijk: | Militaire toepassingen van Operations Research |

Toegangskarten kunnen worden aangevraagd bij het Secretariaat van de Vereniging voor Statistiek, Koninginnegracht 101, 's-Gravenhage.